

(Многofакторные модели развития) // Россия: Тенденции и перспективы развития. Ежегодник. Вып. 14. ч. 1. / РАН. ИНИОН. Отд. на-уч. сотру-дничества. М., 2019. 937 с.

20. *Merzlikina G.S., Pshenichnikov I.V., Zherebov E.D.* Diffuziya innovacionnyh processov kak osnova zhiznesposobnosti regional'nogo innovacionnogo klastera // *π-Economy*. 2016. № 6 (256). S. 54—63.

21. *Nizhegorodcev R.M., Sekerin V.D., Lisaf'ev S.V.* Modeli kletochnyh avtomatov v teorii diffuzii innovacij // *Voprosy novej ekonomiki*. 2012. № 3 (23). S. 39—43.

22. *Safonova N.V.* K aporiyam Zenona // *Uchenye zapiski Krymskogo federal'nogo universiteta imeni V.I. Vernadskogo. Ser. Filosofiya. Politologiya. Kul'turologiya*. 2018. № 1. S. 65—73.

23. *Solov'ev E.G.* Sovremennaya teoriya geopolitiki: mezhdru neoklasicheskim renessansom i radikal'nym revizionizmom // *Vest. Mosk. un-ta. Ser. 12. Politicheskie nauki*. 2011. № 3. S. 9—23.

24. *Shmidt Yu.D., Lobodina O.N.* O nekotoryh podhodah k modelirovaniyu prostranstvennoj diffuzii innovacij // *Prostranstvennaya ekonomika*. 2015. № 2. S. 103—115.

А.В. ОРЛОВ

**Комплексный анализ состояния отрасли промышленности
и рынка реагентов для диагностики *in vitro*
Российской Федерации***

Аннотация. Промышленность реагентов для диагностики *in vitro* является приоритетным направлением технологического суверенитета Российской Федерации, поэтому исследования этой отрасли промышленности и ее рынка в РФ являются крайне важными для развития соответствующей теории. Целью исследования является систематизация знаний о промышленности реагентов для диагностики *in vitro* и ее рынке в РФ. В статье можно ознакомиться с основными сегментами промышленности, количеством отечественных (частных, государственных и некоммерческих) и иностранных

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Орлов А.В. Комплексный анализ состояния отрасли промышленности и рынка реагентов для диагностики *in vitro* Российской Федерации // *Философия хозяйства*. 2025. № 6. С. 175—198. DOI:

(включая крупнейшие транснациональные корпорации) производителей, выпускаемой ими товарной номенклатурой, географической локализацией промышленных мощностей, уровнем технологического развития (по широте товарной номенклатуры) субъектов РФ и различных стран мира, влиянием пандемии COVID-19 на отраслевые показатели, рентабельностью отечественных производителей, финансовыми показателями субъектов РФ, распределением трудовых ресурсов по субъектам РФ, анализом рынка госзакупок, общеотраслевыми проблемами отечественной промышленности и проч. Достоверность полученных научных результатов оценивается посредством анализа действующего законодательства, данных сайтов Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, Федеральной налоговой службы и Единой информационной системы в сфере закупок. Статья написана на основе диссертационного исследования.

Ключевые слова: промышленность, технологический суверенитет, медицинские изделия, *in vitro*, COVID-19.

Abstract. The industry of reagents for *in vitro* diagnostics is a priority area of the technological sovereignty of the Russian Federation, therefore, research into this industry and its market in the Russian Federation is extremely important for the development of the corresponding theory. The aim of the study is to systematize knowledge about the industry of reagents for *in vitro* diagnostics and its market in the Russian Federation. The article provides information on the main segments of the industry, the number of domestic (private, public and non-profit) and foreign (including major transnational corporations) manufacturers, the product range they produce, the geographic localization of industrial capacities, the level of technological development (by the breadth of the product range) of the constituent entities of the Russian Federation and various countries of the world, the impact of the COVID-19 pandemic on industry indicators, the profitability of domestic manufacturers, the financial indicators of the constituent entities of the Russian Federation, the distribution of labor resources across the constituent entities of the Russian Federation, the analysis of the public procurement market, general industry problems of the domestic industry, etc. The reliability of the obtained scientific results is assessed by analyzing current legislation, data from the websites of the Federal Service for Surveillance in Healthcare, the Federal Tax Service and the Unified Information System in the Sphere of Procurement. The article is based on a dissertation study.

Keywords: industry, technological sovereignty, medical devices, in vitro, COVID-19.

УДК 336.5:339.186:339.13
ББК 65.2/4

Промышленность реагентов для диагностики *in vitro* является приоритетным направлением технологического суверенитета Российской Федерации, поэтому исследования этой отрасли промышленности и ее рынка в Российской Федерации являются крайне важными для развития соответствующей теории.

Промышленность состоит из отдельных предприятий, совокупность которых ее образует. В этой связи для анализа состояния отрасли промышленности отечественных и иностранных производителей реагентов для диагностики *in vitro* требуется изучить нормативно-правовое регулирование, осуществить поиск существующих предприятий, определить выпускаемую ими номенклатуру продукции, систематизировать ее в сегменты, сравнить количество отечественных и иностранных производителей по сегментам, определить географическую локализацию промышленных мощностей и крупнейшие транснациональные корпорации, составить рейтинг стран и субъектов Российской Федерации по широте выпускаемой (производимой) товарной номенклатуры.

Частью 4 ст. 38 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» установлено, что на территории Российской Федерации разрешается обращение медицинских изделий, прошедших государственную регистрацию в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и медицинских изделий, прошедших регистрацию в соответствии с международными договорами и актами, составляющими право Евразийского экономического союза [6].

Рынок реагентов для диагностики *in vitro* Российской Федерации представляет интерес для производителей со всего мира, в этой связи они осуществляют регистрацию указанных реагентов собственного производства в качестве медицинского изделия на территории Российской Федерации.

Порядок государственной регистрации утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1416

«Об утверждении Правил государственной регистрации медицинских изделий» [3].

По результатам прохождения процедуры государственной регистрации Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) производителю выдается регистрационное удостоверение на медицинское изделие, в котором в том числе указано наименование производителя, назначение медицинского изделия и место производства.

Указанные сведения доступны для просмотра и скачивания в государственном реестре медицинских изделий и организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий [1].

Поиск данных в указанном реестре по ключевому слову «реагент» позволяет получить доступ к более 9000 реестровых записей, которые требуется изучить для формирования знаний об основных видах исследований (назначениях медицинских изделий), которые входят в сегменты изучаемой промышленности.

Учитывая особенности поисковой системы указанного реестра, характеризующиеся некорректным отражением данных при склонениях, следует после выявления всех видов исследований осуществлять поиск по каждому ключевому слову отдельно, включая сокращения этих слов.

Таким образом можно определить, что отрасль промышленности реагентов для диагностики *in vitro* состоит из 20 основных сегментов (см. таб. 1).

Анализ показателей отечественных производителей по основным сегментам отрасли промышленности реагентов для диагностики *in vitro* показывает, что в России локализовано производство 190 организаций, среди которых 147 частных, 42 государственных и 1 некоммерческая. Диапазон количества отечественных производителей по сегментам составляет от 1 до 59. Государственные организации специализируются на производстве продукции 6 из 16 отечественных и 20 основных рыночных сегментов: БИ, ИГА, ИФА, МФА, ИХА и ПЦР, среди которых реагенты для БИ, ИФА, МФА, ИХА и ПЦР — федеральных организаций и для ИГА — станций переливания крови в субъектах Российской Федерации. В широте товарной номенклатуры отечественных производителей отсутствуют реагенты для проведения исследований: АГК, ИФФА, ХЛ и ПЦ.

Таблица 1

**Основные сегменты отрасли промышленности
реагентов для диагностики in vitro**

№	Перечень сокращений	
	Сокращение	Расшифровка
1	АГК	Анализ газов крови
2	БИ	Бактериологические исследования
3	ГА	Гематологический анализ
4	ГИ	Гистологические исследования
5	ИГА	Иммуногематологический анализ
6	ИГХ	Иммуногистохимические исследования
7	ИТМ	Иммунотурбидиметрический метод
8	ИФА	Иммуноферментный анализ
9	МФА	Иммунофлуоресцентный анализ
10	ИХЛА	Иммунохемилюминесцентный анализ
11	ИХА	Иммунохроматографический анализ
12	ИЦХ	Иммуноцитохимические исследования
13	КБ	Клиническая биохимия
14	КГ	Коагулограмма (гемостазиограмма)
15	ИФФА	Метод иммуноферментного флуоресцентного анализа
16	МС	Метод секвенирования
17	ХЛ	Метод ферментативно усиленной хемилюминесценции
18	ПЦР	Полимеразная цепная реакция
19	ПЦ	Проточная цитометрия (цитофлуориметрия)
20	ЦИ	Цитологические исследования

Источник: составлено автором.

Анализ показателей иностранных производителей по основным сегментам отрасли промышленности реагентов для диагностики in vitro показывает, что за границей Российской Федерации локализовано производство 377 организаций, среди которых 6 крупнейших транснациональных корпораций (ТНК): Roche, Abbott, Bio-Rad,

Beckman Coulter, bioMerieux и Siemens Healthcare Diagnostics. Диапазон количества иностранных производителей по сегментам составляет от 1 до 123.

Сравнительный анализ количества производителей по основным сегментам показывает, что отечественные производители доминируют по количеству исключительно в тех сегментах, на которых специализируются государственные организации: БИ, ИГА, ИФА, МФА и ПЦР (см. таб. 2).

Таблица 2

Сравнительный анализ количества производителей по основным сегментам

	АГК	БИ	ГА	ГИ	ИГА	ИГХ	ИТМ	ИФА	МФА	ИХЛА	ИХА	ИЦХ	КБ	КГ	ИФФА	МС	ХЛ	ПЦР	ПЦ	ЦИ
Импорт	14	30	36	7	15	14	15	50	2	20	123	6	78	27	1	14	1	28	10	11
Россия	0	31	12	7	19	2	5	51	6	3	37	1	23	5	0	7	0	59	0	6

Источник: составлено автором.

Анализ географической локализации промышленных мощностей отечественных производителей по субъектам Российской Федерации показывает, что их производственные мощности находятся в 30 субъектах Российской Федерации, при этом лидерами по количеству предприятий являются (в рейтинговом порядке): Москва — 75, Санкт-Петербург — 31, Московская область — 26, Новосибирская область — 10 и Ростовской область — 5.

Анализ географической локализации промышленных мощностей иностранных производителей показывает, что их производственные мощности находятся в 32 иностранных государствах, при этом лидерами по количеству предприятий являются (в рейтинговом

порядке): США — 87, Китай — 57, Германия — 39, Корея — 25 и Франция — 22.

Анализ крупнейших транснациональных корпораций (далее — ТНК) показывает, что они специализируются на производстве продукции 18 из 20 отраслевых сегментов: АГК, БИ, ГА, ГИ, ИГА, ИГХ, ИТМ, ИФА, ИХЛА, ИХА, ИЦХ, КБ, КГ, ИФФА, МС, ПЦР, ПЦ и ЦИ. В широте товарной номенклатуры ТНК отсутствуют реагенты для проведения исследований: МФА и ХЛ (см. таб. 3).

Таблица 3

Крупнейшие транснациональные корпорации — производители реагентов для диагностики in vitro

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ТНК	АГК	БИ	ГА	ГИ	ИГА	ИГХ	ИТМ	ИФА	ИХЛА	ИХА	ИЦХ	КБ	КГ	ИФФА	МС	ПЦР	ПЦ	ЦИ
Roche																		
Abbott																		
Bio-Rad																		
Beckman Coulter																		
bioMérieux																		
Siemens Healthcare Diagnostics																		

Источник: составлено автором.

Анализ рейтинга субъектов Российской Федерации по широте выпускаемой (производимой) товарной номенклатуры на их территории показывает, что ведущими регионами являются Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Новосибирская область, Ростовской область, что совпадает с ранее приведенным анализом географической локализации промышленных мощностей отечественных производителей по субъектам Российской Федерации и свидетельствует о том, что рост количества отечественных производителей влечет увеличение широты выпускаемой (производимой) товарной номенклатуры отечественной промышленности (см. таб. 4).

Таблица 4

**Рейтинг субъектов РФ по широте выпускаемой
(производимой) товарной номенклатуры**

Субъект РФ	Кол-во	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		БИ	ГА	ГИ	ИГА	ИГХ	ИТМ	ИФА	МФА	ИХЛА	ИХА	ИЦХ	КБ	КТ	МС	ИЦР	ЦИ
Москва	14	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	1	1	1
Санкт-Петербург	13	2		2	2	2	1	2	2	2	2		2		2	2	2
Московская область	9	3	2				2	3	3		3		3			3	3
Новосибирская область	9	4	3				3	4		3	4		4	2		4	
Ростовская область	6	5		3	3								5			5	4
Нижегородская область	4	6			4			5				1					
Саратовская область	4	7			5			6								6	
Ульяновская область	4				6						5				3	7	
Республика Татарстан	3				7								6			8	
Ставропольский край	3	8						7					7				
Алтайский край	2		4											3			
Владимирская область	2							8								9	
Калужская область	2										6					10	
Республика Башкортостан	2				8			9									

Субъект РФ	Кол-во	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		БИ	ГА	ГИ	ИГА	ИГХ	ИТМ	ИФА	МФА	ИХЛА	ИХА	ИЦХ	КБ	КГ	МС	ИЦР	ЦИ
Республика Дагестан	2	9											8				
Ярославская область	2	10	5														
Брянская область	1												9				
Волгоградская область	1															11	
Забайкальский край	1				9												
Иркутская область	1	11															
Кабардино-Балкарская Республика	1				10												
Краснодарский край	1				11												
Ленинградская область	1		6														
Липецкая область	1				12												
Республика Карелия	1				13												
Республика Коми	1				14												
Самарская область	1		7														
Свердловская область	1				15												

Субъект РФ	Кол-во	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		БИ	ГА	ГИ	ИГА	ИГХ	ИТМ	ИФА	МФА	ИХЛА	ИХА	ИЦХ	КБ	КГ	МС	ИЦР	ЦИ
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	1				16												
Челябинская область	1									7							

Источник: составлено автором.

На примере лидерства г. Москвы по широте выпускаемой (производимой) товарной номенклатуры, которая достигла показателя 14 сегментов при 75 предприятиях на своей территории, путем расчета среднего количества предприятий на душу населения можно выявить и проанализировать их недостаток в Российской Федерации, федеральных округах Российской Федерации и субъектах Российской Федерации, который препятствует развитию отечественной отрасли промышленности.

Такой анализ показывает, что в России существует недостаток 680 отечественных промышленных предприятий, число необходимости создания которых может изменяться в меньшую или большую сторону по мере увеличения или сокращения штатной численности сотрудников (занятых) на действующих или создаваемых промышленных предприятиях (стартапах), путем расчета среднего количества сотрудников (занятых) на одно предприятие на примере г. Москвы.

Анализ рейтинга зарубежных стран по широте выпускаемой (производимой) товарной номенклатуры на их территории показывает, что ведущими странами являются Германия, США, Великобритания, Франция, Китай, что не совпадает с ранее приведенным анализом географической локализации промышленных мощностей иностранных производителей и свидетельствует о высоком уровне конкуренции в сегментах между производителями из США, Китая и Кореи (см. таб. 5).

Таблица 5

**Рейтинг зарубежных стран по широте выпускаемой
(производимой) товарной номенклатуры**

Страна	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Страна	АГК	БИ	ГА	ГИ	ИГА	ИГХ	ИТМ	ИФА	МФА	ИХЛА	ИХА	ИЦХ	КБ	КГ	ИФФА	МС	ХЛ	ИЦР	ИЦ	ЦИ
Германия	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1	1	1
США	2	2	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2		2		2	2	2
Велико- британия	3	3	3		3	3		3		3	3		3	3		3	1			
Франция		4	4		4		3	4		4	4		4		1			3		3
Китай	4		5				4	5		5	5		5	4				4		4
Италия		5	6				5	6		6	6		6	5				5		
Дания	5	6			5	4		7	2			3								3
Япония			7			5				7	7		7	6						4
Австрия		7	8					8			8		8					6		
Индия		8			6						9		9	7				7		
Испания		9			7			9			10		10	8						
Корея			9					10			11		11					8		5
Чехия		10	10				6	11					12	9						
Швейца- рия			11		8						12		13	10						5
Ирлан- дия							7			8			14	11						6
Нидер- ланды	6		12		9						13			12						
Польша			13								14		15	13				9		
Турция		11			10						15		16					10		
Финлян- дия		12						12			16		17					11		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Страна	АГК	БИ	ГА	ГИ	ИГА	ИГХ	ИТМ	ИФА	МФА	ИХЛА	ИХА	ИЦХ	КБ	КГ	ИФФА	МС	ХЛ	ПЦР	ПЦ	ЦИ
Израиль		13						13			17							12		
Сингапур				3		6													7	6
Канада											18		18	14						
Молдова							8				19		19							
Швеция			14					14											13	
Беларусь								15											14	
Бельгия								16			20									
Болгария				4																7
Австралия						7														
Венгрия														15						
ОАЭ													20							
Тайвань													21							
Хорватия													22							

Источник: составлено автором.

Вместе с этим анализ данных о количестве и содержании регистрационных удостоверений на медицинские изделия отечественных производителей показывает, что, несмотря на их количественную насыщенность либо присутствие в сегментах ГА, ГИ, ИГА, ИГХ, ИТМ, ИФА, МФА, ИХЛА, ИЦХ, КБ, КГ, МС, ПЦР и ЦИ, свидетельствующих о значительной широте товарной номенклатуры отечественной промышленности, существует критически низкая насыщенность товарного ассортимента, что, в свою очередь, образует высокую вероятность отсутствия спроса на отечественные реагенты в этих сегментах и неконкурентоспособность отечественных производителей на рынке.

В период пандемии COVID-19 прирост суммы доходов от общехозяйственной деятельности участников (производителей Российской Федерации и представительств иностранных производителей) российского рынка реагентов для диагностики *in vitro* составлял 38% в 2020 г. и 65% в 2021 г., кратно превышая соответствующие показатели 2018—2019 гг. (см. рис. 1).

Рис. 1. Динамика суммы доходов от общехозяйственной деятельности участников (производителей Российской Федерации и представительств иностранных производителей) рынка, р. (составлено автором)

Анализ показателей суммы доходов от общехозяйственной деятельности в разрезе отечественных производителей и представительств иностранных производителей показывает, что иностранные производители в период с 2017 по 2019 г. извлекали кратно большую сумму доходов, чем отечественные, в 2020 г. наблюдается спад уровня суммы доходов иностранных производителей на фоне значительного роста суммы доходов отечественных, а в 2021 г. на фоне кратного роста суммы доходов отечественных производителей иностранные утратили свое лидерство в этом показателе (см. рис. 2).

Анализ показателей суммы чистой прибыли от общехозяйственной деятельности в разрезе отечественных производителей и представительств иностранных производителей показывает, что представительства иностранных производителей, несмотря на извлечение кратно большей суммы доходов в период с 2017 по 2019 г. по сравнению с отечественными производителями, извлекали кратно

меньшую сумму чистой прибыли по сравнению с последними, что свидетельствует о перенаправлении (выводе за границу Российской Федерации) значительной части добавленной стоимости на счета иностранных (материнских организаций) производителей (см. рис. 3).

Рис. 2. Показатели суммы доходов от общехозяйственной деятельности участников (производителей Российской Федерации и представительств иностранных производителей) рынка, р. (составлено автором).

Рис. 3. Показатели суммы чистой прибыли от общехозяйственной деятельности участников (производителей Российской Федерации и представительств иностранных производителей) рынка, р. (составлено автором).

Анализ динамики суммы финансовых показателей отечественных производителей показывает, что уровень рентабельности в период с 2017 по 2021 г. составлял от 23 до 46 % (см. рис. 4).

Рис. 4. Динамика суммы финансовых показателей производителей Российской Федерации, с учетом рентабельности, р. (составлено автором).

Анализ показателей доходов отечественных производителей по субъектам Российской Федерации показывает, что по состоянию на 2021 г. ведущими по этому показателю, на которые приходится 98% всех извлекаемых доходов, являются Владимирская область (43%), Санкт-Петербург (40%), Москва (8%), Новосибирская (5%) и Московская (2%) области, при этом в период пандемии COVID-19 первая выросла более чем в 6 раз, а второй более чем в 2 раза, вместе с этим в 2020 г. наблюдался существенный скачок Республики Татарстан (с 24,48 млн р. до 7,85 млрд р.), которая в 2020 г. сместила Московскую область по указанному показателю, а впоследствии при сокращении в 2021 г. до 3,27 млрд р. снова уступила ей (см. таб. 6).

Анализ показателей чистой прибыли отечественных производителей по субъектам Российской Федерации показывает, что по состоянию на 2021 г. ведущими по этому показателю, на которые приходится 98% всей извлекаемой чистой прибыли, являются Владимирская область (51%), Санкт-Петербург (38%), Москва (5%), Новосибирская область (3%) и Республика Татарстан (1%), сместившая в 2020 г. Московскую область, при этом в период пандемии COVID-19

показатель Владимирской области вырос более чем в 6 раз, а Санкт-Петербурга — более чем в 3 раза (см. таб. 7).

Таблица 6

Показатели доходов производителей реагентов для диагностики in vitro Российской Федерации по субъектам РФ, р.

Субъект РФ	2017	2018	2019	2020	2021
Владимирская область	7 120 194	7 680 257	12 598 218	19 265 224	118 517 301
Санкт-Петербург	19 618 797	25 696 497	33 891 933	45 592 777	109 748 484
Москва	4 307 602	8 859 109	10 735 193	21 072 037	21 522 290
Новосибирская область	3 642 204	3 966 534	4 535 762	11 121 730	12 908 807
Московская область	2 178 318	2 221 324	3 452 118	5 149 062	5 758 587
Республика Татарстан	0	0	24 481	7 856 456	3 272 084
Брянская область	914 384	1 013 146	1 084 860	1 495 370	1 763 393
Ульяновская область	29 130	18 370	71 655	900 157	1 339 277
Нижегородская область	923 163	971 688	1 055 874	1 203 157	1 239 532
Алтайский край	201 140	270 690	335 698	476 402	1 032 214
Ставропольский край	118 898	104 984	136 521	150 439	188 412
Ярославская область	50 700	113 832	130 481	130 857	148 329

Субъект РФ	2017	2018	2019	2020	2021
Калужская область	26 048	176	68	1 257 512	87 683
Самарская область	39 174	38 842	43 589	41 500	54 265
Ростовская область	40 530	34 533	33 616	40 511	33 468
Ленинградская область	0	0	118	8 372	25 992
Республика Башкортостан	12 673	0	9 751	9 351	11 246
Челябинская область	0	0	0	0	5 923
Волгоградская область	нет данных				
Забайкальский край	нет данных				
Иркутская область	нет данных				
Кабардино-Балкарская Республика	нет данных				
Краснодарский край	нет данных				
Липецкая область	нет данных				
Республика Дагестан	нет данных				

Субъект РФ	2017	2018	2019	2020	2021
Республика Карелия	нет данных				
Республика Коми	нет данных				
Саратовская область	нет данных				
Свердловская область	нет данных				
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	нет данных				

Источник: составлено автором.

Таблица 7

**Показатели чистой прибыли производителей реагентов
для диагностики in vitro Российской Федерации
по субъектам РФ, р,**

Субъект РФ	2017	2018	2019	2020	2021
Владимирская область	3 146 787	3 337 997	6 045 768	10 131 081	64 466 929
Санкт-Петербург	4 447 588	6 447 200	8 834 143	14 302 795	47 622 430
Москва	395 444	397 918	746 655	6 249 685	6 703 320
Новосибирская область	612 597	638 991	809 732	4 163 875	4 434 073
Республика Татарстан	-10	0	-27 707	3 881 356	1 472 463
Московская область	454 452	391 263	485 737	850 072	776 054

Субъект РФ	2017	2018	2019	2020	2021
Брянская область	222 238	228 377	265 794	523 968	575 579
Алтайский край	54 751	101 888	124 069	214 528	507 153
Ульяновская область	3 055	-4 036	16 632	344 393	360 963
Нижегородская область	38 012	8 803	14 162	204 027	72 612
Ставропольский край	23 735	1 569	10 215	11 871	27 633
Ярославская область	562	18 005	24 802	18 395	22 866
Ростовская область	8 210	4 172	3 917	4 884	4 268
Самарская область	3 627	4 441	3 265	5 087	4 138
Ленинградская область	0	-2 074	-2 429	9 718	3 366
Республика Башкортостан	697	0	267	197	1 185
Челябинская область	0	0	0	0	1 821
Калужская область	-126	-673	-43 987	304 806	-124 147
Волгоградская область	нет данных				
Забайкальский край	нет данных				
Иркутская область	нет данных				
Кабардино-Балкарская Республика	нет данных				
Краснодарский край	нет данных				
Липецкая область	нет данных				

Субъект РФ	2017	2018	2019	2020	2021
Республика Дагестан	нет данных				
Республика Карелия	нет данных				
Республика Коми	нет данных				
Саратовская область	нет данных				
Свердловская область	нет данных				
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	нет данных				

Источник: составлено автором.

Анализ распределения (концентрации) трудовых ресурсов отечественных производителей по субъектам Российской Федерации на 01.01.2022 г. показывает, что ведущими по этому показателю, на который приходится 87% всех трудовых ресурсов, являются Санкт-Петербург (28%), Москва (22%), Новосибирская (15%), Владимирская (11%) и Московская области (11%) (см. рис. 5).

Рис. 5. Распределение (концентрация) трудовых ресурсов производителей реагентов для диагностики *in vitro* Российской Федерации по субъектам РФ на 01.01.2022 г. (составлено автором).

Анализ рынка госзакупок реагентов для диагностики *in vitro* г. Москвы в 2021 г. показывает, что наибольший уровень спроса приходится на реагенты для ПЦР, ИХЛА, КБ (вкл. ИТМ), ИФА и ИГА, сумма совокупного спроса на которые составляет 8 156 530 192 р. (или 70% от рынка) в стоимостном выражении (см. таб. 8).

Таблица 8

**Рынок госзакупок реагентов для диагностики *in vitro*
г. Москвы в 2021 г.**

Сегмент	Сокраще- ние	Сумма кон- трактов, р.	Натураль- ное выра- жение, шт.
Полимеразная цепная реакция	ПЦР	2 735 872 040	188 352
Иммунохемилюминесцентный анализ	ИХЛА	2 059 122 317	89 311
Клиническая биохимия (включая иммунотурбидиметрический метод)	КБ, вкл. ИТМ	1 556 194 615	88 633
Иммуноферментный анализ	ИФА	1 091 036 219	114 860
Иммуногематологический анализ	ИГА	714 305 001	31 931
Коагулограмма (гемостазиограмма)	КГ	699 609 396	33 905
Гематологический анализ	ГА	611 950 640	50 464
Иммуногистохимические исследования	ИГХ	523 120 093	16 554
Иммунохроматографический анализ	ИХА	520 722 886	327 165
Анализ газов крови	АГК	445 996 028	15 621
Метод секвенирования	МС	215 491 872	976
Проточная цитометрия (цитофлуориметрия)	ПЦ	172 951 222	5 278

Продолжение табл. 8

Бактериологические исследования	БИ	146 585 247	23 414
Иммунофлуоресцентный анализ	МФА	65 093 183	1 335
Метод иммуноферментного флуоресцентного анализа	ИФФА	59 337 675	745
Гистологические исследования	ГИ	37 048 281	19 001
Цитологические исследования	ЦИ	27 389 832	3 057
Метод ферментативно усиленной хемилюминесценции	ХЛ	21 167 698	1 237
Иммуноцитохимические исследования	ИЦХ	460 149	12
Итого		11 703 454 392	1 011 852

Источник: составлено автором.

Анализ долей производителей в стоимостном выражении на рынке госзакупок реагентов для диагностики *in vitro* г. Москвы в 2021 г. показывает, что отечественные производители занимают всего лишь 27% рынка, в то время как иностранные — 73%, а в натуральном выражении отечественные производители занимают 47%, а иностранные — 53%, что существенно отличается от долей в стоимостном выражении и свидетельствует о высокой стоимости реагентов иностранных производителей.

Исходя из расчета госзакупок реагентов для диагностики *in vitro* на душу населения, учитывая ранее приведенные данные по г. Москве, при уровне населения России в 2021 г., равном 146 171 015, а в г. Москве — 12 636 312 чел., можно посчитать, что рынок госзакупок реагентов для диагностики *in vitro* России в 2021 г. составлял примерно 135 380 149 488 р. в стоимостном выражении и 11 704 635 шт. — в натуральном.

Выявленные по результатам исследования тенденции и общеотраслевые проблемы позволяют сделать вывод, что в программах развития отечественной отрасли промышленности реагентов для ди-

агностики *in vitro* требуется участие Минэкономразвития, Минпромторга, исполнительно-распорядительных органов в сфере промышленности субъектов Российской Федерации, а также подведомственных Роспотребнадзору и Российской академии наук учреждений, так как первые, вторые и третьи должны обеспечивать создание недостающих производств и рабочих мест на уровне регионов, в том числе путем направления кадров для подготовки в ведущие государственные организации, занимающиеся разработкой реагентов для диагностики *in vitro*, организации трансфера технологий региональным стартапам и предприятиям, обеспечения сбалансированного и эффективного спроса на рынке госзакупок Российской Федерации (пропорционально в разрезе субъектов Российской Федерации), участия в роли якорных заказчиков (регулятора госзаказа в регионе), а четвертые и пятые, так как достигли значительных результатов в области разработки реагентов для диагностики *in vitro*, должны обеспечивать подготовку направленных им из регионов кадров, а также трансфер технологий.

Литература

1. Государственный реестр медицинских изделий и организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий // Росздравнадзор: URL: <https://roszdravnadzor.gov.ru/services/misearch> (дата обращения: 11.01.2025).
2. Закупки // Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок: URL: <https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html> (дата обращения: 11.01.2025).
3. Постановление Правительства РФ от 27.12.2012 № 1416 «Об утверждении Правил государственной регистрации медицинских изделий» // СПС КонсультантПлюс: URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140066/?ysclid=m5saxq3afr890773783 (дата обращения: 11.01.2025).
4. Сведения о среднесписочной численности работников организации // Сайт Федеральной налоговой службы РФ: URL: <https://www.nalog.gov.ru/opendata/7707329152-sshr2019/?ysclid=lpbgbo8wlt130305949> (дата обращения: 11.01.2025).

5. Сведения о суммах доходов и расходов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности организации за год, предшествующий году размещения таких сведений на сайте ФНС России // Сайт Федеральной налоговой службы РФ: URL: <https://www.nalog.gov.ru/opendata/7707329152-revexp/> (дата обращения: 11.01.2025).

6. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ // СПС КонсультантПлюс: URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/ (дата обращения: 11.01.2025).

References

1. Gosudarstvennyj reestr medicinskih izdelij i organizacij (individual'nyh predprinimatelej), osushchestvlyayushchih proizvodstvo i izgotovlenie medicinskih izdelij // Roszdravnadzor: URL: <https://roszdravnadzor.gov.ru/services/misearch> (data obrashcheniya: 11.01.2025).

2. Zakupki // Oficial'nyj sayt Edinoj informacionnoj sistemy v sfere zakupok: URL: <https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html> (data obrashcheniya: 11.01.2025).

3. Postanovlenie Pravitel'stva RF ot 27.12.2012 № 1416 «Ob utverzhdenii Pravil gosudarstvennoj registracii medicinskih izdelij» // SPS Konsul'tantPlyus: URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140066/?ysclid=m5saxq3af890773783 (data obrashcheniya: 11.01.2025).

4. Svedeniya o srednespisochnoj chislennosti rabotnikov organizacii // Sajt Federal'noj nalogovoj sluzhby RF: URL: <https://www.nalog.gov.ru/opendata/7707329152-sshr2019/?ysclid=lpbgbo8wlt130305949> (data obrashcheniya: 11.01.2025).

5. Svedeniya o summah dohodov i raskhodov po dannym buhgalterskoj (finansovoj) otchetnosti organizacii za god, predshestvuyushchij godu razmeshcheniya takih svedenij na sajte FNS Rossii // Sajt Federal'noj nalogovoj sluzhby RF: URL: <https://www.nalog.gov.ru/opendata/7707329152-revexp/> (data obrashcheniya: 11.01.2025).

6. Federal'nyj zakon «Ob osnovah ohrany zdorov'ya grazhdan v Rossijskoj Federacii» ot 21.11.2011 № 323-FZ // SPS Konsul'tantPlyus: URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/ (data obrashcheniya: 11.01.2025).